

ЖАМОАТ ЖОЙЛАРИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ-ХУҚУҚИЙ ТАВСИФИ

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович¹

¹Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси маъмурий ҳуқуқ кафедраси
доценти ю.ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Искандаров Юсуфжон Бўриевич²

²Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси магистратура “Ташкилий-
тактик” мутахассислиги тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7432109>

Ички ишлар органларининг ҳозирги кундаги энг асосий устувор вазибаларидан бири жамиятда барқарорликни таъминлаш, фуқароларнинг тинчлиги ва осойишталигини асрашдир. Ана шу юксак мақсад муддаоларга эришиш учун айниқса охириги йилларда юртимизда ҳуқуқ тартиботни мустаҳкамлашнинг муҳим йўналиши бўлган суд ҳуқуқ тизимини чуқур ислоҳ қилиш бўйича кенг кўламли, мазмун моҳиятига кўра улкан ишлар амалга оширилди.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ўринли таъкидлаганларидек: “айни вақтда ҳозирги мураккаб замон тинч-осойишта ҳаётимизни асраш ва мустаҳкамлаш, халқимизнинг кафолатланган хавфсизлигини таъминлаш масаласини янада долзарб қилиб қўймоқда”¹.

Президентимизнинг ушбу сўзлари ички ишлар органларининг ҳодимга оммавий тадбирлар ўтказиш жараёнида жамоат тартибини сақлаш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, юртимиз тинчлиги ва осойишталигини асрашда жуда катта масъулият юклайди.

Бугунги кунда жамоат жойларида содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг сони ортиб бормоқда. Безорилик жиноятининг майда безориликдан фарқини қуйидагиларда кўришимиз мумкин:

Майда безорилик, яъни жамоат жойларида уятли сўзлар

 билан сўқиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2016 йил 7 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси

хатти-ҳаракатларда ифодаланган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасликдир.

Маълум бўладики, жамоат жойларида шахснинг содир этган қилмишини майда безорилик деб баҳолаш учун унда:

- ☑ уятли сўзлар билан сўкиниш;
- ☑ фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш;
- ☑ жамоат тартибини бузувчи хатти-ҳаракатлар содир этиш;
- ☑ фуқароларнинг осойишталигини бузувчи хатти-ҳаракатлар содир этилади.

Агарда, шахс майда безорилик ҳаракатларини давом эттириб, айбдорнинг кейинги ҳаракатлари шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки мулкка анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш билан содир этилган бўлса, шахс маъмурий жавобгарликка тортилмасдан, фақат жиноий жавобгарликка тортилиши лозим.

Уятли сўзлар билан

сўкиниш – шахснинг шаъни ва қадр-қимматини беодоблик билан таҳқирлаш шаклида намоён бўлиши мумкин.

Фуқароларга ҳақоратомуз

шилқимлик қилиш – шахсни ҳол-жонига қўймаслик, унга хиралик қилишда намоён бўлиши мумкин

Жамоат тартибини бузувчи хатти-ҳаракатлар деганда,

кишиларнинг ижтимоий муомала ва хулқ-атвор қоидалари асосини ташкил этувчи ўзаро муносабатлари, юриш-туришлари, жамоат ва фуқаролар тинчлиги, умумэътироф этилган ахлоқий, ҳуқуқий, диний, маънавий, миллий ва бошқа анъаналар, урф-одатлар ва қадриятларни ҳурмат қилмаслик ёки уларга риоя этмаслик тушунилади.

Айбдорнинг фуқароларнинг осойишталигини бузувчи хатти-ҳаракатлари фуқаролар тинчлигини бузиш, шовқин-сурон кўтариш, баланд овозда ҳақоратомуз сўзларни ишлатиш ва ҳоказоларда намоён бўлиши мумкин.

“Майда безорилик, яъни жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа

хатти-ҳаракатларда ифодаланган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик”² деб таърифланган.

Безорилик ва майда безориликнинг фарқларини қуйидагиларда кўриш мумкин:			
№	Безорилик	Майда безорилик	Фарқли жиҳатлари
	Жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик қуйидаги ҳаракатлар билан бир пайтда содир этилиши лозим:	Жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасликда ифодаланадиган уятли сўзлар билан сўқиниш; ҳақоратомуз шилқимлик; жамоат тартибини бузувчи хатти-ҳаракатлар; фуқароларнинг осойишталигини бузиш.	Жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик ҳарикки ҳуқуқбузарликда мавжуд ва айнан бўлиши мумкин.
1.	Уриш-дўппослаш	мавжуд бўлмайди	Айбдор томонидан айнан ушбу ҳаракатларнинг содир этилиши, қилмишни жиноят сифатида баҳолашга асос бўлади
2.	Баданга енгил шикаст етказиш	мавжуд бўлмайди	
3.	Ўзганинг мулкига анча миқдорда зарар етказиш	мавжуд бўлмайди	
4.	Ўзганинг мулкани нобуд қилиш	мавжуд бўлмайди	

Безорилик жиноятини Жиноят кодекси 277-моддаси иккинчи қисми билан баҳолаш учун унда қуйидаги элементлардан бири бўлиши лозим:

- баданга ўртача оғир шикаст етказиб;
- бир гуруҳ шахслар томонидан;
- совуқ қурол ёки кишининг соғлиғи учун амалда шикаст етказиши

мумкин бўлган нарсаларни (қурол сифатида) намойиш қилиб, уларни қўллаш билан кўрқитиб ёхуд қўллаб;

☑ ўз мазмунига кўра умум эътироф этган ахлоқ қоидаларини намойишкорона менсимасликда ифодаланувчи ўтакетган беҳаёлик билан;

☑ ёш бола, қария, ногирон ёки ожиз аҳволдаги шахсларни хўрлаб;

☑ кўп миқдорда зарар етказиб, бировнинг мулкани нобуд қилиб ёки унга шикаст етказиб;

☑ такроран ёки хавfli рецидивист томонидан;

☑ ўқотар қуролни намойиш қилиб, уни қўллаш билан кўрқитиб ёки қўллаб;

☑ оммавий тадбирлар ўтказилаётган вақтда;

☑ жамоат тартибини сақлаш вазифасини бажариб турган ҳокимият вакили ёки жамоатчилик вакилига ёхуд безорилик ҳаракатларининг олдини олиш чорасини кўрган бошқа фуқароларга қаршилик кўрсатса.

Амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига мувофиқ, қуйидагилар жамоат жойлари ҳисобланади:

доимий жамоат жойлари – кўчалар, майдонлар, хиёбонлар, соҳиллар, тегишли идоралар томонидан кеча-ю кундуз фаолият олиб боришига рухсат берилган дам олиш масканлари, жамоат транспортлари;

даврий жамоат жойлари – тегишли идоралар томонидан кунлик ва мавсумий иш вақти белгилаб берилган жойлар, яъни пляжлар, усти очик ва ёпиқ кинотеатрлар, қишлоқ хўжалиги

маҳсулотларини териб олиш учун фуқароларнинг уюшган ҳолда тўпланадиган дала майдонлари, музейлар, кутубхоналар, клублар, барча турдаги даволаниш муассасалари (ички тартиб-қоидаларга кўра ташриф вақти белгиланган, яъни беморларни кўришга келганларнинг киришига рухсат берилган вақтлар), умумий овқатланиш ва маиший хизмат кўрсатиш жойлари, чойхона, ресторан, бар, кафелар киради (кириш-чиқиш жойлари алоҳида назоратга олинганлари бундан мустасно);

бир марталик жамоат жойлари – фуқароларнинг уюшган ҳолда шаҳар ташқарисидаги очиқ майдонларга, тоғларга ва адирикларга сайилга чиқиш жойлари;

кўча – сутканинг ҳар

қандай вақтида барча учун очиқ бўлган жойлар, яъни транспорт ёки пиёдалар ҳаракатланадиган йўлаклар, кўчалар, майдонлар, хиёбонлар, соҳиллар, кўприклар, эстакадалар, жамоат транспортлари бекатлари, пляжлар, бозорлар, истироҳат боғлари (фаолият олиб бориш вақти чегараланмаган бўлса), тор кўчалар, боши берк кўчалар, умумий ҳовлилар (хусусий ҳовлилар ҳамда эшиклари ёпиладиганлари бундан мустасно), кўп қаватли уйларнинг подъездлари (ёпиладиганлардан ташқари), ўрмон парк зоналари, карьерлар, ялангликлар, очиқ сув ҳавзаларининг қирғоқлари ва бевосита сув ҳавзалари.

Қуйидаги манзиллар жамоат жойлари ҳисобланмайди:

чет эл элчихоналари, ваколатхоналари ва қароргоҳларига тегишли ёки давлат томонидан узоқ йиллик шартномага асосан ижарага берилган ерлар ва участкалар ҳудудлари;

фуқароларнинг хусусий хонадонлари ва ҳовли жойлари;

фуқаролар томонидан умумий тартибда (спорт, кўнгилочар ва бошқа) тадбирлар ўтказишда фойдаланиш учун жиҳозланмаган ертўла ва чордоқлар, қаватлараро ўтиш жойлари, томлар, зинапоялар, лифтлар, умумий фойдаланишдаги хонадонлар ва бошқа шу каби жойлар;

маълум даврларда фаолият кўрсатмайдиган мавсумий дам олиш жойлари, яъни клублар, театрлар, кўргазма заллари, музейлар, кутубхоналар, ресторанлар, кафелар, ошхоналар, стадионлар, магазин ва бошқа дўконлар (ишламаган вақтларда);

маълум вақтгача, яъни йил, мавсум, ҳафта ва кеча-кундуз давомида иш фаолияти тўхтатилган (таъмирлаш ишлари олиб борилаётганлиги сабабли) ёки фуқаролар учун ёпиб қўйилган жойлар: ётоқхона, пансионат, профилактория, дам олиш уйлари, меҳмонхоналар ва бошқа шунга ўхшаш жойлар;

қўриқланадиган объектлар ҳудуди (фуқароларнинг эркин кириб-чиқиши тақиқланган жойлар);

йўналишдаги йўловчи поездларнинг ишламаётган тамбурлари, купелари, ҳожатхоналари ва бригада аъзолари учун ажратилган махсус хоналар, йўловчи поездлари тўхтамайдиган темир йўл бекатлари (вокзал мақомига эга бўлмаганлари)нинг перонлари.

